

ADABIYOT FANINI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LIQLIKNING AHAMIYATI

Xamrayeva Mavjuda Abduxakimovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada adabiyot fanini o‘qitishda fanlararo bog‘liqlikning ahamiyati haqida so‘z boradi. Xususan, 7-sinf adabiyot darslarida fanni boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘qitishga doir amaliy ko‘rsatmalar to‘g‘risida ham fikr yuritilgan.

***Kalit so‘zlar:** integratsiya, tarix, musiqa, tasviriy san‘at, dunyoqarash, tarbiya, badiiy asar, badiiy to‘qima, peyzaj.*

ABSTRACT

This article talks about the importance of interdisciplinarity in teaching literature. In particular, practical instructions for teaching science in integration with other subjects in the 7th grade literature classes were discussed.

***Key words:** integration, history, music, fine art, worldview, education, artwork, artistic texture, landscape.*

Keyingi yillarda ta’limda integrativ yondashuvning kengayganligi dars jarayonlarining yanada qiziqarli va mazmunli tashkil etilishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchi dunyoqarashining yanada o‘shishiga, hayotda o‘z yo‘lini to‘g‘ri tanlashiga, kelajakda turli qiyinchiliklarga duch kelganda to‘g‘ri yechim qabul qilishiga turtki bo‘lishi tabiiy. Chunki o‘quvchi maktabda nafaqat bilim, balki tarbiya ham oladi, hayot saboqlarini o‘rganadi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-apreldagi PF-106-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi farmonida ta’kidlab o‘tilganidek, ta’lim va tarbiya jarayonlariga vatanparvarlik ruhi, milliy g‘urur va iftixor, o‘z xalqiga muhabbat va sadoqat, O‘zbekiston tarixi, ilmiy-ijodiy hamda ma’naviy-ma’rifiy merosga hurmat, o‘zlikni anglash, mehnatsevarlik va mas’uliyatlilik, qat’iyat va shijoatlilik g‘oyalari singdirilishiga alohida e’tibor qaratish bugungi kun ta’lim tizimining asosini tashkil etmoqda. Ushbu tushunchalarni o‘quvchi ongiga singdirishda, albatta, adabiyot fanining o‘rni beqiyos. Chunki adabiyot orqali o‘quvchining dunyoqarashi o‘sadi, ma’naviy olami kengayadi. Adabiyot fanini boshqa fanlar bilan uyg‘un holatda o‘qitish esa dars sifatining yanada o‘shishiga sabab bo‘ladi. O‘quvchining fanga qiziqishi ortadi.

Ma’lumki, adabiyot fani birinchi navbatda ona tili fani bilan uzviy bog‘liq. Chunki badiiy matnlarni tahlil qilish, ulardagi leksik birliklarni aniqlash, matn uslubiga diqqatini qaratish, yozuvchining badiiy matndan ko‘zlagan maqsadini aniqlash badiiy tahlilning asosini tashkil etadi.

Bundan tashqari, adabiyot darslarida tarixiy mavzuda yozilgan asarlar tarixiy ma’lumotlar bilan uyg‘unlikda tahlilga tortiladi. Jumladan, 7-sinf darsligida keltirilgan Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon”, Pirimqul Qodirovning

“Yulduzli tunlar” romanlaridan berilgan boblarni o‘qish va tahlil qilishda O‘zbekiston tarixi fanini bilish muhim hisoblanadi. Ushbu asarlarni tahlil qilish va o‘rganishda tarixiy shaxslarni bilish, shuningdek, badiiy asardagi ma’lumotlar bilan tarixiy manbalarda keltirilgan ma’lumotlarni qiyosiy tahlil qilish o‘quvchidan tarix fanida olgan bilimlariga tayanishni talab etadi. Jumladan, badiiy asardagi tarixiy qahramon bilan badiiy to‘qima obrazlarni ham tahlil qilish lozim. Badiiy asarda yozuvchi tomonidan kiritilgan badiiy to‘qimaning asar mazmunini va tarixiy qahramon xarakterini ochib berishdagi ahamiyatiga alohida e’tibor berish kerak. Bu borada muhokama darslari ham tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, biror bir badiiy to‘qima qahramonning ushbu asarda tutgan o‘rni yoki uning asarga kiritilishi yuzasidan turli xil muhokama darslarini tashkil etish o‘quvchilarning fikrlashi va dunyoqarashining o‘shiriga yordam beradi.

Bundan tashqari, 7-sinf adabiyot darsligida ushbu fanning tasviriy san’at bilan bog‘liq jihatlariga ham e’tibor berilgan. Bu esa darsning yanada mazmunli o‘tishiga ta’sir qiladi. Xususan, darslikda berilgan “Lobo” hikoyasida peyzaj tasviri tasviriy san’atdagi peyzaj bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi. Bunda o‘quvchilar o‘z tasavvurlaridagi tabiat tasvirini chizishlari ham topshiriq sifatida berilganda ularning tasviriy san’atga bo‘lgan qiziqishlari asosida adabiyot faniga bo‘lgan qiziqishlari yanada ortishi kuzatildi.

Bundan tashqari, portret janri har ikkala fanda ham qo‘llanishi barchaga ma’lum. Tasviriy san’atda portret tushunchasi va badiiy asardagi portret tushunchalari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqli jihatlarini qiyoslash asosida o‘quvchilar har ikkala fanga oid bilimlarini umumlashtiradilar. Jumladan, 7-sinf adabiyot darsligida “Fanlararo aloqa: adabiyot va tasviriy san’at” bo‘limida berilgan ma’lumotlar va topshiriqlarda o‘quvchilar yakka holda va guruh bo‘lib ishlash asnosida muallif ijodkorlarning tashqi ko‘rinishi va ichki qiyofasini yaratishda qanday vositalardan foydalanganligini tahlil qiladilar. Bu esa o‘quvchilarning integrativ qobiliyatini oshirishga, mushohada yuritishiga undaydi.

O‘quvchilarning mumtoz kuylarni sevib tinglashi bugungi kun yoshlarida deyarli uchramaydigan holat ekanligi barchamizga ma’lum. Biroq adabiyot darslarida o‘tilayotgan mumtoz adabiyot namunalarini kuyga solib ijro etilgan variantini tinglash va uni tahlil qilish o‘quvchilarning mumtoz qo‘shiqlar va musiqalarimizga bo‘lgan qiziqishlarining oshishiga turtki bo‘lishi mumkin. Jumladan, darslikda berilgan “Alisher Navoiy qit’alari va fardlari” hamda “Uvaysiy g‘azallari va chistonlari” mavzularida ushbu ijod namunalarining kuyga solib ijro qilingan shaklini tinglash va tahlil qilish jarayonida o‘quvchilarning mumtoz musiqalarimizga bo‘lgan mehr-muhabbatlari oshadi. Milliy qadriyatlarimiz bo‘lgan mumtoz musiqa va ashulalar ularning ma’naviy olamini yanada boyitishga xizmat qiladi. Shuningdek, 7-sinf adabiyot darsligida “Falararo aloqa: adabiyot va musiqa” bo‘limida berilgan musiqaning she’r mazmunini ochib berishdagi ahamiyatini tadqiq qilishga qaratilgan topshiriqlar ham o‘quvchining adabiyot faniga bo‘lgan qiziqishlarini oshiribgina qolmay, balki o‘zbek musiqa san’atiga ham havas uyg‘otishi tabiiy.

Bundan tashqari, darslikning “Fanlararo aloqa: adabiyot va tabiatshunoslik” bo‘limida adabiyot va san’atda hayvonlar yoki o‘simliklar obrazini tadqiq qilishga

qaratilgan topshiriqlar ham o‘quvchining ona tabiatga bo‘lgan mehrini oshirishga xizmat qiladi. Badiiy asarlarda tabiat, jonivorlar va o‘simliklar tasviri yoki ular aks etgan obrazlarni tahlil qilganda o‘quvchining ona tabiatga bo‘lgan mehri shakllanib boradi.

Bugungi kunda maktablarda fan sifatida o‘tilayotgan tarbiya fani ham bevosita adabiyotning uzviy bir qismini tashkil etadi. Chunki adabiyot odoblar yig‘indisi demakdir. Biz o‘quvchilarning ma’naviy ongini boyitishda, dunyoqarashini kengaytirishda barcha fanlarning o‘rni beqiyos ekanligini ta’kidlagan holda, adabiyot va tarbiyaning ham alohida ahamiyatini e’tirof etib o‘tishimiz joiz.

Umuman olganda, adabiyot fani barcha fanlar bilan aloqadorlikda ekanl, dars mashg‘ulotlarida ushbu fanning boshqa fanlar bilan integratsiyalashuviga alohida e’tibor berish lozim. Ayniqsa, yangi yaratilgan darsliklarda bu yaqqol namoyon bo‘lgan, deb ayta olamiz. Bu esa o‘quvchining Vatanga bo‘lgan muhabbatini yanada kuchaytiradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-apreldagi PF-106-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida”gi farmoni.
2. Axmedxanova G.B. Ona tili va adabiyot darslarida integrative yondashuvning ahamiyati. “CENTRAL ASIAN ACADEMIC JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH”. VOLUME 2/ISSUE 1/2022.
3. Mahmado‘stov A. Adabiyot o‘qitishda fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yish. “JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH”. ISSN (E):2181-4570.